

Εισόδημα, ηλικία, καταναλωτικές πρακτικές και πληθωρισμός

Γιώργος Ιωαννίδης*

Περίληψη

Το άρθρο εξετάζει τη διαφοροποίηση του πληθωρισμού μεταξύ εισοδηματικών και ηλικιακών ομάδων στην Ελλάδα, εστιάζοντας στις διαφορές στο καταναλωτικό πρότυπο των νοικοκυριών και τις επιπτώσεις τους στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Με βάση μικροδοδεμένα από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, επανεκτιμώνται εξειδικευμένοι ΔΤΚ ανά υποομάδα και αποτιμάται ο βαθμός στον οποίο το πληθωριστικό σοκ της περιόδου 2021–2022 επηρέασε τα νοικοκυριά αναλόγως των χαρακτηριστικών τους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά, καθώς και όσα έχουν επικεφαλής νεότερα ή ηλικιωμένα άτομα, αντιμετώπισαν σταθερά υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού ακόμη και μετά την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων. Επιπλέον, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που εμφανίζουν δαπάνες υψηλότερες από το ετήσιο εισόδημά τους και διερευνώνται οι αιτίες του φαινομένου. Το βασικό εύρημα είναι ότι η υπέρβαση οφείλεται κυρίως στην αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών λόγω χαμηλού εισοδήματος. Τέλος, εντοπίζονται δύο κατώφλια κατανάλωσης – στις μεταβάσεις προς τη μεσαία και την ανώτερη τάξη –, τα οποία φαίνεται να αντιστοιχούν σε διακριτές θέσεις εντός της καταναλωτικής ιεραρχίας.

Λέξεις-κλειδιά: Κατανάλωση, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Πληθωρισμός, Καταναλωτική ιεραρχία, Καταναλωτικά πρότυπα, Ιδιωτικό χρέος.

Ταξινόμηση JEL: C8, E2, D1, H0, J1, Z1.

1. Εισαγωγή

Το είδος και η ποσότητα των αγαθών που καταναλώνουν τα νοικοκυριά διαφοροποιείται βάσει του εισοδήματος, των χαρακτηριστικών, αλλά και του κοινωνικού στάτους. Λόγω αυτών των διαφορών στην κατανάλω-

ση, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού δεν είναι οι ίδιες για όλους-ες-α. Στη βάση αυτής της παραδοχής, το άρθρο προχωρά κατ' αρχήν στην εκτίμηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) για νοικοκυριά που ανήκουν σε διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες, καθώς και για νοικοκυριά που ανήκουν σε διαφορετική ηλικιακή ομάδα. Στο δεύτερο τμήμα του άρθρου, μελετάμε το πλήθος και τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που εμφανίζουν δαπάνες που υπερβαίνουν το εισόδημά τους. Τέλος, στο τελευταίο τμήμα του άρθρου γίνεται μια αρχική εκτίμηση των κατωφλίων κατανάλωσης, δηλαδή, των σημείων όπου το νοικοκυριό φαίνεται να ανέρχεται στην καταναλωτική ιεραρχία. Από την ανάλυση προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις ύπαρξης δύο κατωφλίων, με το πρώτο να προσδιορίζεται περίπου στο μέσο της εισοδηματικής κλίμακας και το δεύτερο να προσδιορίζεται στο άνω άκρο της.

2. Βιβλιογραφική επισκόπηση

Ο πληθωρισμός που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά διαφοροποιείται αναλόγως του καταναλωτικού τους προφίλ. Για παράδειγμα, οι Amble και Stewart (1994), οι Hobbijn και Lagakos (2003, 2005) και οι McGranahan και Paulson (2005) βρήκαν ότι οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώθηκε και από νεότερες μελέτες (ενδεικτικά βλ. Cardoso κ.ά. 2022). Οι McGranahan και Paulson (2005) βρήκαν πως το εύρος μεταβολής του πληθωρισμού είναι χαμηλό για τα νοικοκυριά με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και υψηλότερο για τα φτωχότερα νοικοκυριά. Αντίστοιχα, οι Crawford και Oldfield (2002), αναλύοντας τα στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου, διαπίστωσαν πως κατ' όλη την περίοδο 1976-2000 μόλις το 1/3 των νοικοκυριών αντιμετώπισαν πληθωρισμό κοντά στον μέσο όρο. Κατά συνέπεια, η διαφοροποίηση του πληθωρισμού αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Τέλος, οι Easterly και Fischer (2001), χρησιμοποιώντας στοιχεία από 38 χώρες, διαπίστωσαν θετική συσχέτιση μεταξύ πληθωρισμού και φτώχειας, αλλά και σημαντικές εθνικές διαφοροποιήσεις, επισημαίνοντας έτσι τη σημασία που έχουν τα θεσμικά ιστορικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν οι Thalassinos

* Ερευνητής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Email: ioannidis@kepe.gr

– Οι γνώμες και κρίσεις που διατυπώνονται στο άρθρο εκφράζουν τις απόψεις του συγγραφέα και δεν αντανακλούν κατ' ανάγκη τις θέσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

κ.ά. (2012) που, αναλύοντας στοιχεία από 13 ευρωπαϊκές χώρες για την περίοδο 2000-2009, διαπίστωσαν θετική συσχέτιση μεταξύ πληθωρισμού και οικονομικής ανισότητας και οι Jaravel (2019) και Wimer κ.ά. (2019) που επανεκτίμησαν το κατώφλι φτώχειας κατά την περίοδο 2004-2018 στις ΗΠΑ, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των φτωχών, μετά την ενσωμάτωση της επίπτωσης του πληθωρισμού, αυξάνεται κατά περίπου 3,2 εκατ. άτομα, καθώς και ότι το εισόδημα του φτωχότερου 20% των νοικοκυριών παρουσίασε μείωση 7% έναντι 1% που ήταν η επίσημη εκτίμηση.

Νεότερες έρευνες καταλήγουν σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, οι Kaplan και Schulhofer-Wohl (2017), ο Jaravel (2019) και οι Argente και Lee (2021), μελετώντας τις ΗΠΑ, κατέληξαν στο ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σταθερά υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τα πλουσιότερα, ακόμα και σε περιόδους που ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη του Orchard (2022) επιβεβαίωσε παλαιότερα ευρήματα του Snyder (1961) σύμφωνα με τα οποία σε περιόδους ύφεσης οι τιμές των αγαθών που καταναλώνονται κυρίως από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα μειώνονται με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τις τιμές των αγαθών που καταναλώνονται από μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα, ενώ σε περιόδους πληθωριστικών πιέσεων οι τιμές των σημαντικών για τα φτωχότερα νοικοκυριά αγαθών αυξάνονται ταχύτερα σε σχέση με τα αγαθά που προτιμούν τα πλουσιότερα νοικοκυριά. Κατ' επέκταση, οι μεταβολές των τιμών (είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω) επιδεινώνουν την κατανομή του εισοδήματος εις βάρος των φτωχότερων νοικοκυριών, ενώ ειδικά σε περιόδους κρίσης τα φτωχά νοικοκυριά πλήττονται διπλά αφενός από την κρίση αυτή καθαυτή, αφετέρου από τη μείωση του σχετικού εισοδήματός τους έναντι των πλουσιότερων. Στην ίδια κατεύθυνση, οι Kim και Lin (2024), μελετώντας οικονομικά ένα δείγμα 108 χωρών την περίοδο 1995-2021, διαπιστώνουν ότι –μετά από ένα σημείο– ο πληθωρισμός αυξάνει το μερίδιο εισοδήματος των πλουσιότερων νοικοκυριών, δηλαδή αυξάνει την οικονομική ανισότητα. Σύμφωνα με την έρευνά τους αυτό το σημείο κυμαίνεται μεταξύ 2% και 3% για τις χώρες υψηλού εισοδήματος και μεταξύ 3% και 5% για τις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Αντίστοιχα, οι Missos et al. (2024) μελέτησαν την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών κατά την περίοδο 2008-2022 στην Ελλάδα και βρήκαν πως η αγοραστική δύναμη του πρώτου πεντημορίου επλήγη δυσανάλογα, από τις πληθωριστικές πιέσεις του 2022, με τη διαφορά να εκτιμάται σε 3,1 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι Cavallo (2020) και Jaravel και O'Connell (2020) ανέλυσαν την ανισότητα λόγω πληθωρισμού κατά την

πανδημία της COVID-19. Η Cavallo (2020), χρησιμοποιώντας στοιχεία από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στις ΗΠΑ προκειμένου να επικαιροποιήσει τους συντελεστές στάθμισης δαπανών, βρήκε πως, εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα νοικοκυριά δαπάνησαν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε τρόφιμα και άλλες κατηγορίες αγαθών που εμφάνισαν υψηλότερες αυξήσεις τιμών και, κατά συνέπεια, ο πραγματικός πληθωρισμός ήταν υψηλότερος από εκείνον που εκτιμήθηκε από τις αμερικανικές αρχές. Επιπρόσθετα, εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός των φτωχότερων νοικοκυριών ανήλθε σε 1,12% έναντι 0,57% που ήταν ο πληθωρισμός των πλουσιότερων νοικοκυριών.

Σε ό,τι αφορά την πρόσφατη πληθωριστική κρίση στην Ευρώπη, πολλές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός επηρέασε δυσανάλογα τα φτωχότερα νοικοκυριά. Ενδεικτικά, οι Claeys και Guetta-Jeanrenaud (2022), μελετώντας τις περιπτώσεις του Βελγίου, της Ιταλίας και της Γαλλίας, βρήκαν ότι τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος αντιμετώπισαν υψηλότερο πληθωρισμό (κατά 1,4, 1,7 και 0,3 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα) σε σχέση με τα πλουσιότερα νοικοκυριά. Οι Adunts κ.ά. (2022), μελετώντας την περίπτωση της Τσεχίας, βρήκαν ότι τα φτωχότερα και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά αντιμετώπισαν υψηλότερο πληθωρισμό σε σχέση με τον γενικό πληθωρισμό, κυρίως λόγω του υψηλότερου τμήματος του εισοδήματος που προσανατολίζεται για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και των δαπανών ενέργειας. Οι Cardoso κ.ά. (2022), μελετώντας την Ισπανία, βρήκαν ότι ο πληθωρισμός έπληξε κυρίως τους ηλικιωμένους, ενώ οι Kuchler κ.ά. (2023), εξετάζοντας την περίπτωση της Δανίας κατά την περίοδο 1996-2022, διαπιστώνουν πως από το 2020 και μετά ο πληθωρισμός που αντιμετώπισε το φτωχότερο 20% των νοικοκυριών ήταν περίπου τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος σε σχέση με τον πληθωρισμό που αντιμετώπισε το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών. Ο Menyhert (2022), σε μια έκθεση που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσπάθησε να εκτιμήσει τις δυνητικές επιπτώσεις της αύξησης των τιμών στους δείκτες υλικής και κοινωνικής στέγησης, στην ενεργειακή φτώχεια και στην απόλυτη φτώχεια. Η βασική διαπίστωση είναι ότι, από τον Αύγουστο του 2021, το πληθωριστικό σοκ αύξησε τον δείκτη υλικής και κοινωνικής στέγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στους δείκτες ενεργειακής φτώχειας και απόλυτης φτώχειας ανέρχεται σε περίπου πέντε ποσοστιαίες μονάδες.

Τέλος, ορισμένες έρευνες επικεντρώνουν στην εκτίμηση των επιπτώσεων που είχαν τα μέτρα στήριξης που υιοθέτησαν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση

των επιπτώσεων της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης. Κοινή συνισταμένη είναι πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είχαν θετική επίπτωση ως προς την προστασία των φτωχότερων νοικοκυριών, αλλά δεν κατάφεραν να εξαλείψουν τις αρνητικές αναδιανεμητικές επιπτώσεις. Η ανισότητα αυξήθηκε, αλλά λιγότερο σε σχέση με το ενδεχόμενο απουσίας των μέτρων στήριξης. Ενδεικτικά, οι Amores κ.ά. (2023) μελέτησαν τις αναδιανεμητικές επιπτώσεις της πρόσφατης πληθωριστικής κρίσης στην ευρωζώνη σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης που υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις, χρησιμοποιώντας στοιχεία από το EUROMOD, την EU-SILC και τις εθνικές Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών. Από την ανάλυσή τους προκύπτει πως τα φτωχότερα νοικοκυριά αντιμετώπισαν σημαντικά υψηλότερο πληθωρισμό και απώλεια ευημερίας σε σχέση με τα πλουσιότερα, και ότι τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης αντιστάθμισαν περίπου το 1/3 των απωλειών εισοδήματος και περιόρισαν την αύξηση των ανισοτήτων λόγω πληθωρισμού κατά περίπου 60%. Οι Bankowski κ.ά. (2023), μελετώντας τη σχέση μεταξύ του πληθωριστικού σοκ και της δημοσιονομικής πολιτικής στην ευρωζώνη, εκτίμησαν πως, εάν δεν υπήρχαν τα μέτρα στήριξης, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή στην ευρωζώνη θα ήταν περίπου 1,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος, καθώς και ότι τα μέτρα στήριξης συγκράτησαν τον πληθωρισμό των φτωχότερων νοικοκυριών ο οποίος όμως συνέχισε να υπερβαίνει κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες τον πληθωρισμό που αντιμετώπισαν τα πλουσιότερα νοικοκυριά. Αντίστοιχα, οι Curci κ.ά. (2022) μελέτησαν την επίπτωση του πληθωριστικού σοκ και των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης στην Ιταλία κατά το δεύτερο μισό του 2021 και διαπίστωσαν πως, μολονότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό (κατά περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες) και να περιορίσουν τις απώλειες των φτωχότερων νοικοκυριών κατά περίπου 70%, η τελική σχετική θέση των φτωχότερων νοικοκυριών σε σχέση με τα πλουσιότερα επιδεινώθηκε. Τέλος, οι Pierros και Theodoropoulou (2022), εξέτασαν την επίπτωση του πληθωρισμού αλλά και των κυβερνητικών μέτρων αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης στα νοικοκυριά διαφορετικών εισοδηματικών κατηγοριών. Διαπίστωσαν πως, κατά τον Σεπτέμβριο του 2021, ο πληθωρισμός που αντιμετώπισε το φτωχότερο 20% ήταν κατά 3,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερος από τον αντίστοιχο που αντιμετώπισε το πλουσιότερο 20% και ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους και του

κόστους των τροφίμων αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία της ανισότητας. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η κρατική ενίσχυση προς τα νοικοκυριά ήταν μεν σημαντική, αλλά ανεπαρκής για τα χαμηλά εισοδήματα και περιττή για τα υψηλά.

3. Βάσεις δεδομένων και μεθοδολογία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο υπολογισμός του ΔΤΚ (μετά το 2015) γίνεται με χρήση μιας παραλλαγής του τύπου του Laspeyres, χρησιμοποιώντας ως βάση τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται βάσει του παρακάτω τύπου:

$$R_h^{t,T} = R_h^{12,T-1} \left[\frac{\sum_{i=1}^q w_i^T R_i^{t,T} / R_i^{12,T-1}}{\sum_{i=1}^q w_i^T} \right] \quad (1)$$

όπου:

$R_h^{12,T-1}$ = ο δείκτης του h -οστού πενταψήφιου, τον Δεκέμβριο του έτους $T-1$,

w_i^T = ο συντελεστής στάθμισης του τιμοληπτούμενου είδους i , το έτος T ,

$R_i^{t,T}$ = ο δείκτης του τιμοληπτούμενου είδους i , τον μήνα t του έτους T ,

$R_i^{12,T-1}$ = ο δείκτης του τιμοληπτούμενου είδους i , τον Δεκέμβριο του έτους $T-1$,

Ανάλογη μεθοδολογία ακολουθείται για τον υπολογισμό των δεικτών σε επίπεδο ανώτερο του 5ψηφίου της COICOP5, καθώς και του γενικού ΔΤΚ¹.

Σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, αυτά προέρχονται από δύο πηγές. Η πρώτη είναι οι μηνιαίες έρευνες τιμοληψίας της ΕΛΣΤΑΤ, στις οποίες καταγράφονται οι τιμές ενός μεγάλου εύρους αγαθών. Η μεγάλη συχνότητα και το μεγάλο εύρος της τιμοληψίας (σύνολο 49.460 τιμοληψίες σε 27 πόλεις) παρέχουν μια ακριβή εικόνα της μεταβολής των τιμών. Η δεύτερη πηγή είναι η ετήσια Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών και τις δαπάνες που πραγματοποιούν. Από αυτά τα στοιχεία, προκύπτουν και οι συντελεστές στάθμισης κάθε τιμοληπτούμενου αγαθού/υπηρεσίας.

Ωστόσο, η διενέργεια της ΕΟΠ ανά «κύματα» εντός του έτους και ο απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα μια χρονική υστέρηση δύο ετών. Έτσι, τα τελευταία διαθέσιμα στοι-

1. Η ΕΟΠ αποτυπώνει τις δαπάνες των νοικοκυριών ως μέσους όρους του συνόλου των νοικοκυριών κάθε ομάδας, ανεξάρτητα του εάν ένα συγκεκριμένο νοικοκυριό δήλωσε ή όχι δαπάνες για τα αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης, στην ΕΟΠ δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των συλλογικών νοικοκυριών (νοσοκομεία, γηροκομεία, οικοτροφεία κλπ.) καθώς και των νοικοκυριών μη μονίμων κατοίκων στη χώρα (τουρίστες).

χεία, π.χ., τον Ιανουάριο του 2024 είναι της ΕΟΠ του 2022. Αντίστοιχα, για την εκτίμηση του ΔΤΚ του 2024 χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της ΕΟΠ του 2022 κ.ο.κ. Επειδή η σύνθεση του «αντιπροσωπευτικού καλαθιού του νοικοκυριού» μπορεί να αλλάξει εντός αυτών των δύο ετών και για να μειώσει τις αποκλίσεις, η ΕΛΣΤΑΤ σταθμίζει τις δαπάνες της ΕΟΠ που χρησιμοποιεί ($t-2$) βάσει του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους ($t-1$). Επομένως, η εκτίμηση του ΔΤΚ διενεργείται βάσει ενός διορθωμένου πλην όμως ετεροχρονισμένου καλαθιού. Σε περιόδους χαμηλού πληθωρισμού αυτό δεν προκαλεί πρόβλημα (αφού οι μεταβολές του καταναλωτικού προφίλ των νοικοκυριών είναι μικρές). Όπως και να έχει, αυτή η ατέλεια δεν μπορεί να διορθωθεί, αφού οφείλεται σε αντικειμενικούς περιορισμούς χρόνου.

Όμως, σε περιόδους έντονων πληθωριστικών πιέσεων –όπως αυτή που εξετάζουμε– η χρήση ενός ετεροχρονισμένου καλαθιού (έστω και διορθωμένου) ενδέχεται να μην λαμβάνει υπόψη τις (σημαντικότερες) προσαρμογές στην κατανάλωση που προκάλεσε ο πληθωρισμός. Από την άλλη πλευρά, οι αντικειμενικοί περιορισμοί που επιβάλλουν τη χρήση ετεροχρονισμένου καλαθιού εκλείπουν αναδρομικά. Δηλαδή, σήμερα (2025) μπορούμε να επανεκτιμήσουμε τον ΔΤΚ του 2022 χρησιμοποιώντας ως συντελεστές στάθμισης εκείνους που προκύπτουν από την ΕΟΠ του αντίστοιχου έτους. Σε αυτή την περίπτωση, εκλείπει και η ανάγκη να «διορθωθούν» οι συντελεστές στάθμισης βάσει του ΔΤΚ του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση του ΔΤΚ μπορεί να γίνει με μια απλουστευμένη εκδοχή της εξίσωσης (1) που έχει την παρακάτω μορφή:

$$P_L = \frac{\sum_{i=1}^n p_i^t q_i^0}{\sum_{i=1}^n p_i^0 q_i^0} \equiv \sum_{i=1}^n (p_i^t / q_i^0) s_i^0. \quad (2)$$

Στην παρούσα εργασία η επανεκτίμηση του ΔΤΚ έγινε με τη χρήση των πρωτογενών στοιχείων της ΕΟΠ, βάσει του επικαιροποιημένου καλαθιού. Δηλαδή, υπολογίσαμε τους συντελεστές στάθμισης κάθε έτους βάσει της ΕΟΠ του αντίστοιχου έτους (και όχι του έτους $t-2$). Εξαίρεση αποτελεί η εκτίμηση για τα έτη 2023 και 2024 όπου, λόγω έλλειψης στοιχείων, χρησιμοποιήθηκε ο τύπος (1). Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό προκαλεί μια ελαφρώς διαφορετική εκτίμηση από αυτή που προκύπτει από την ΕΛΣΤΑΤ (που χρησιμοποιεί το ετεροχρονισμένο καλάθι).

Ο δεύτερος λόγος διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων έχει να κάνει με τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε. Για την εκτίμηση των συντελεστών στάθμισης η ΕΛΣΤΑΤ συνυπολογίζει στη δαπάνη των νοικοκυριών τρεις κατηγορίες δαπανών που δεν περιλαμβάνονται

στα πρωτογενή αρχεία δημόσιας χρήσης της ΕΟΠ: (α) τις μεταβιβάσεις προς τρίτους (κωδ. 128011-12), (β) τα τέλη κυκλοφορίας (κωδ. 128013) και (γ) τα πρόστιμα (128014). Μεσοσταθμικά, οι παραπάνω δαπάνες προσauξάνουν τις δαπάνες των νοικοκυριών κατά περίπου 3%, αλλά δεν γνωρίζουμε την κατανομή τους ανά υποομάδα. Δεδομένου αυτού του περιορισμού, οι εκτιμήσεις μας έγιναν βάσει των δαπανών που καταγράφονται στην ΕΟΠ, δηλαδή βάσει του 97% των δαπανών που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε κάθε περίπτωση, η επίπτωση της διαφοροποίησης δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη και εκτιμάται σε λιγότερο από 0,05 ποσοστιαίες μονάδες. Ως εκ τούτου δεν αλλοιώνει τα αποτελέσματά μας.

Η εκτίμηση του ΔΤΚ για τις υποομάδες νοικοκυριών έγινε –όπως και στην περίπτωση της ΕΛΣΤΑΤ– βάσει της περιοριστικής υπόθεσης της «ενιαίας τιμής», σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν την ίδια τιμή για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που καταναλώνουν. Η υπόθεση είναι εμφανώς περιοριστική, διότι η τιμή κάθε αγαθού διαφοροποιείται αναλόγως των χαρακτηριστικών του. Το κόστος αγοράς ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός κινητού τηλεφώνου ή ενός αυτοκινήτου εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου προϊόντος και είναι πολύ πιθανό τα φτωχότερα νοικοκυριά να αγοράζουν φτηνότερα κινητά τηλέφωνα σε σχέση με τα πλουσιότερα. Αυτές οι διαφορές δύναται να επηρεάσουν τον πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν διαφορετικά νοικοκυριά. Ας φανταστούμε, για παράδειγμα, πως τα νοικοκυριά αγοράζουν μόνο κινητά τηλέφωνα. Όμως, τα φτωχά νοικοκυριά αγοράζουν αποκλειστικά το (φτηνό) τηλέφωνο *A* και τα πλούσια αγοράζουν αποκλειστικά το (ακριβό) τηλέφωνο *B*. Επομένως, η ενδεχόμενη αύξηση της τιμής του (ακριβού) τηλεφώνου *B* δεν θα επηρεάζει τον πληθωρισμό των φτωχών νοικοκυριών (αφού αγοράζουν μόνο τηλέφωνα *A*). Εάν όμως, στους υπολογισμούς μας χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή των τηλεφώνων (*A* και *B*), η αύξηση της τιμής του (ακριβού) *B* θα αυξήσει τη μέση τιμή της κατηγορίας «κινητά τηλέφωνα» και θα επιδράσει στον εκτιμώμενο πληθωρισμό όλων των νοικοκυριών (φτωχών και πλουσίων). Με άλλα λόγια, για την ακριβή εκτίμηση του ΔΤΚ μιας υποομάδας νοικοκυριών δεν αρκεί να γνωρίζουμε τον καταμερισμό των δαπανών της συγκεκριμένης υποομάδας νοικοκυριών αλλά και τη μεταβολή των τιμών στα ειδικά προϊόντα που καταναλώνει αυτή η υποομάδα. Αυτή όμως η καταγραφή δεν υπάρχει. Βάσει των παραπάνω, η εκτίμηση του ΔΤΚ έγινε βάσει της περιοριστικής υπόθεσης της μέσης τιμής, συνεπώς οι διαφορές στο πληθωρισμό που αντιμετωπίζουν οι υποομάδες νοικοκυριών οφείλονται αποκλειστικά στη διαφοροποίηση του τμήματος των συνολικών δαπανών που προσανατολίζεται σε κάθε κατηγορία αγαθού.

Τέλος, το πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού επηρεάζεται όχι μόνο από τα εισοδήματα σε χρήμα αλλά και από τα άτομα των οποίων τις ανάγκες καλείται να καλύψει αυτό το εισόδημα. Η κατάταξη των νοικοκυριών αποκλειστικά βάσει του εισοδήματος υποτιμά την επίπτωση που έχει το μέγεθος του νοικοκυριού (π.χ. ταυτίζει ένα νοικοκυριό με δύο εργαζόμενα μέλη που έκαστο έχει εισόδημα 10.000€/έτος με μια μονογονεϊκή οικογένεια με έναν εργαζόμενο με εισόδημα 20.000€ και ένα ανήλικο τέκνο). Βάσει των παραπάνω, ο επιμερισμός των νοικοκυριών σε πεντημόρια και δεκατημόρια έγινε βάσει του ισοδύναμου μέσου ατομικού καθαρού εισοδήματος (δηλαδή του εισοδήματος πλην τους φόρους και το εισόδημα σε είδος). Ως συντελεστής στάθμισης, χρησιμοποιήθηκε το «ισοδύναμο μέγεθος νοικοκυριού (κλίμακα ΟΟΣΑ)».

4. Η διάσταση του εισοδήματος

Σχετική δαπάνη των νοικοκυριών ανά ύψος εισοδήματος και κατηγορίες αγαθών

Η κατανομή της σχετικής δαπάνης, δηλαδή, του τμήματος της συνολικής δαπάνης των νοικοκυριών που προσανατολίζεται σε κάθε κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών, είναι αναγκαία προκειμένου να εκτιμηθεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή. Ο Πίνακας Π1 (Παράρτημα) αποτυπώνει την ποσοστιαία κατανομή της δαπάνης των φτωχότερων και των πλουσιότερων νοικοκυριών στις δώδεκα βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για τα έτη 2016-2024. Οι συγκεκριμένες τιμές έχουν χρησιμοποιηθεί και ως συντελεστές στάθμισης για την εκτίμηση του ΔΤΚ.

Όπως φαίνεται, η σχετική δαπάνη του φτωχότερου 20% των νοικοκυριών (P20) για την κάλυψη αναγκών σίτισης, στέγασης και επικοινωνίας είναι σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη δαπάνη του πλουσιότερου 20% (R20). Ενδεικτικά, κατά το έτος 2022, το 53,1% της συνολικής δαπάνης του P20 προσανατολήθηκε στην ικανοποίηση των αναγκών σίτισης, στέγασης και επικοινωνίας, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για το R20 διαμορφώθηκε σε 33,7% και για το R10 σε 30,4%.

Από την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων προκύπτει πως για το P20 η υψηλότερη σχετική δαπάνη: (α) για τρόφιμα, οφείλεται στα άλευρα (ψωμί, δημητριακά, αλεύρι κλπ.), στο κρέας, στα γαλακτοκομικά και στα λαχανικά, (β) για στέγαση, οφείλεται κυρίως στις δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ενοικίου και, (γ) για επικοινωνίες, οφείλεται στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Αντιθέτως, τα πλουσιότερα νοικοκυριά προσανατολίζουν μεγαλύτερο τμήμα των δαπανών τους στις μετακινήσεις, στις δαπάνες αναψυχής, στις δαπάνες

ξενοδοχείων-καφέ-εστιατορίων και στις λοιπές δαπάνες (στις οποίες περιλαμβάνονται οι προσωπικές δαπάνες καλλωπισμού, η αγορά κοσμημάτων αλλά και οι πάσης φύσης ασφάλειες και υπηρεσίες τρίτων προς το νοικοκυριό). Το 2022, οι παραπάνω δαπάνες αντιστοιχούσαν στο 38,0% και 39,7% του R20 και R10 αντίστοιχα έναντι μόλις 24,4% του P20. Η υψηλότερη σχετική δαπάνη των πλουσιότερων νοικοκυριών: (α) για μεταφορές, οφείλεται στην αγορά μεταφορικών μέσων, (β) για αναψυχή, οφείλεται σε δαπάνες μεγάλων μέσων αναψυχής και μουσικών οργάνων και, (γ) για άλλα αγαθά και υπηρεσίες, οφείλεται στις ασφάλειες (υγείας, μετακινήσεων κλπ.).

Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για τα φτωχά, τα πλουσιότερα και τα πλούσια νοικοκυριά

Στο Γράφημα 1 αποτυπώνεται η εκτίμηση για τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό βάσει του επικαιροποιημένου από τους υπολογισμούς μας ΔΤΚ. Όπως βλέπουμε, τόσο το 2021 όσο και το 2022, ο μέσος πληθωρισμός που αντιμετώπισε το P20 ήταν μεγαλύτερος του εθνικού μέσου όρου, με τη διαφορά να ανέρχεται στις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) για το 2021 και 0,9 μονάδες για το 2022. Αντιθέτως, τα πλουσιότερα νοικοκυριά αντιμετώπισαν χαμηλότερο πληθωρισμό. Ειδικότερα, το R20 των νοικοκυριών αντιμετώπισε χαμηλότερο πληθωρισμό κατά 0,2 π.μ. το 2021 και κατά 0,7 π.μ. το 2022, ενώ ο πληθωρισμός του R10 ήταν ακόμα χαμηλότερος (0,5 π.μ. το 2021 και 1,1 π.μ. το 2022). Εν συντομία, κατά το 2021 το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών αντιμετώπισε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες μικρότερο πληθωρισμό από τους φτωχότερους, ενώ κατά το 2022 η διαφορά διευρύνθηκε στις 1,9 ποσοστιαίες μονάδες. Εν συνεχεία, με τη σταδιακή υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων, οι παραπάνω διαφορές εξανεμίστηκαν. Τόσο το 2023 όσο και το 2024 το σύνολο των νοικοκυριών αντιμετώπισε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό, με τις αποκλίσεις να μην υπερβαίνουν το 0,1%.

Βάσει των παραπάνω, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το πληθωριστικό σοκ της περιόδου 2020-2021 εκτονώθηκε και οι συνέπειές του ήταν συγκυριακές. Δυστυχώς, η κατάσταση δεν είναι έτσι. Ο πληθωρισμός μετρά τη μεταβολή των τιμών από έτος σε έτος, κατά συνέπεια «δεν έχει μνήμη». Επομένως, η εξίσωση των ρυθμών πληθωρισμού μεταξύ πλουσιότερων και φτωχότερων νοικοκυριών μετά το 2023 απλά σημαίνει ότι δεν μεταβλήθηκε η σχετική θέση των δύο ομάδων κατά τα δύο αυτά έτη. Ωστόσο, η σχετική θέση τους είχε ήδη μεταβληθεί από τις εξελίξεις των προηγούμενων δύο ετών (2021 και 2022). Προκειμέ-

ΓΡΑΦΗΜΑ 1

Μέσος ετήσιος πληθωρισμός βάσει του επικαιροποιημένου ΔΤΚ νοικοκυριών διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα.

νου να δούμε πώς έχει εξελιχθεί το επίπεδο των τιμών που αντιμετωπίζει κάθε ομάδα νοικοκυριών, πρέπει να εξετάσουμε την εξέλιξη όχι του πληθωρισμού αλλά του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) που ενσωματώνει την επίπτωση του παρελθόντος.

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΔΤΚ για το σύνολο των νοικοκυριών (μπλε σκούρα γραμμή), για το φτωχότερο 20% των νοικοκυριών (P20, πορτοκαλί γραμμή), για το πλουσιότερο 20% των νοικοκυριών (R20, μωβ γραμμή), και για το πλουσιότερο 10% των νοικοκυριών (R10, πορτοκαλί ανοιχτό γραμμή), για τα έτη 2015-2024. Όπως βλέπουμε, οι μεταβολές των επιμέρους ΔΤΚ ακολουθούν με τις αντίστοιχες του Γενικού Δείκτη, αλλά το πληθωριστικό σοκ των ετών 2021 και 2022 ώθησε τον ΔΤΚ του P20 σε επίπεδα σταθερά πάνω από τον μέσο όρο. Αντιθέτως, ο ΔΤΚ των πλουσιότερων νοικοκυριών κινείται σταθερά κάτω από τον μέσο όρο. Μάλιστα, φαίνεται πως το πληθωριστικό σοκ του 2021-2022 ανέστρεψε την τάση που χαρακτηρίζει τα έτη από το 2015-2020, κατά τα οποία ο ΔΤΚ των φτωχότερων νοικοκυριών ήταν οριακά χαμηλότερος τόσο του γενικού μέσου όρου όσο και εκείνου των πλουσιότερων νοικοκυριών.

Στο Γράφημα 3 αποτυπώνεται η απόκλιση του ΔΤΚ των διαφορετικών ομάδων από τον εθνικό μέσο όρο

(εάν η καμπύλη κινείται πάνω από τον οριζόντιο άξονα, αυτό σημαίνει ότι ο ΔΤΚ της αντίστοιχης ομάδας είναι υψηλότερος από τον εθνικό μέσο όρο και αντίστροφα). Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στην μηνιαία εκτίμηση και οι συνεχείς γραμμές στον μέσο όρο των προηγούμενων δώδεκα μηνών. Όπως βλέπουμε, η απόκλιση του ΔΤΚ των φτωχών, που ξεκίνησε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, εδραιώθηκε εντός του 2023 και αναμένεται να διατηρηθεί το 2024, εάν δεν υπάρξουν αλλαγές στη σύνθεση του καλαθιού των φτωχών νοικοκυριών².

Σε ό,τι αφορά τη μέση απόκλιση του πληθωρισμού των φτωχότερων από τον εθνικό μέσο όρο (που αντιστοιχεί στο επανεκτιμημένο «επίσημο» ρυθμό πληθωρισμού), αυτή διαμορφώνεται σε περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. Αντιθέτως, τα πλουσιότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ένα ΔΤΚ που κινείται σταθερά από 1 έως 1,5 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον εθνικό μέσο όρο. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, μολονότι οι αποκλίσεις (φτωχότερων και πλουσιότερων) από τον εθνικό μέσο όρο δεν είναι μεγάλες (κινούνται κοντά στη μία ποσοστιαία μονάδα), το άθροισμά τους, δηλαδή η απόκλιση μεταξύ των φτωχότερων από τα πλουσιότερα είναι σημαντική και φτάνει τις 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπρόσθετα, αυτή η απόκλιση εμμένει, με κίνδυνο να εδραιωθεί. Συνεπώς, το πληθωριστικό

2. Υπενθυμίζεται ότι η εκτίμηση για τα έτη 2023 και 2024 έγινε με τη στάθμιση της ΕΟΠ του προηγούμενου έτους, οπότε τα αποτελέσματά της ενδέχεται να αλλάξουν μόλις γίνουν διαθέσιμα τα στοιχεία της ΕΟΠ των ετών 2023 και 2024.

ΓΡΑΦΗΜΑ 2

Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανά εισοδηματική ομάδα νοικοκυριών

ΓΡΑΦΗΜΑ 3

Απόκλιση του ΔTK των νοικοκυριών διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων από τον εθνικό μέσο όρο

σοκ της περιόδου 2021-2022 εδραίωσε μια κατάσταση όπου τα φτωχότερα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σταθερά υψηλότερο μέσο επίπεδο τιμών σε σχέση με τα πλουσιότερα. Αντίστοιχα, η εξίσωση των ετήσιων ρυθμών πληθωρισμού κατά τα έτη 2023 και 2024 είχε ως αποτέλεσμα την παγίωση της ανισότητας, δεν προκάλεσε επιδείνωση αλλά ούτε και βελτίωση.

5. Η διάσταση της ηλικίας

Σχετική δαπάνη των νοικοκυριών ανά ηλικιακή ομάδα και κατηγορίες αγαθών

Όπως και στην περίπτωση του εισοδήματος, η κατανομή της σχετικής δαπάνης των νοικοκυριών που προσανατολίζεται σε κάθε κατηγορία αγαθών και υπηρεσιών είναι αναγκαία προκειμένου να εκτιμηθεί ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανά ηλικιακή ομάδα. Ο Πίνακας Π2 (Παράρτημα) αποτυπώνει αυτή την κατανομή ανά ηλικιακή ομάδα του προσώπου αναφοράς, στις δώδεκα βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών για τα έτη 2021-2024, ενώ στο Γράφημα 4 αποτυπώνεται η ποσοστιαία σύνθεση των δαπανών των νοικοκυριών ανά ηλικιακή ομάδα του προσώπου αναφοράς κατά το έτος 2022.

Από την ανάλυση βάσει ηλικίας προκύπτει η δυνατότητα ομαδοποίησης των σχετικών δαπανών σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Η πρώτη, περιλαμβάνει δαπάνες για αγαθά/υπηρεσίες που αυξάνονται/μειώνονται σταθερά με την αύξηση της ηλικίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι σχετικές δαπάνες για τρόφιμα και για υγεία, οι οποίες τείνουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία (οι παραπάνω δαπάνες αντιστοιχούν στο 21,2% του συνόλου των δαπανών των νοικοκυριών 18-24 ετών, έναντι 38,6% των νοικοκυριών άνω των 65 ετών). Αντιθέτως, οι σχετικές δαπάνες για αποστάγματα-καπνό και αναψυχή-πολιτισμό τείνουν να μειώνονται με την άνοδο της ηλικίας. Η σχετική δαπάνη αυτών των δύο κατηγοριών ανέρχεται σε 16,3% για τους νεότερους (18-24 ετών) έναντι 4,9% για τους γηραιότερους (65+ ετών). Αυξητική (με την ηλικία) είναι και η δαπάνη για τηλεπικοινωνίες, η οποία όμως παραμένει σε χαμηλά επίπεδα (3,9% για τους νεότερους 4,9% για τους γηραιότερους).

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες οι καμπύλες των οποίων έχουν παραβολική μορφή. Δηλαδή, αυξάνονται/μειώνονται μέχρι μία ηλικία, αλλά στη συνέχεια η κλίση της καμπύλης αλλάζει, αντιστρέφεται. Το σημείο καμπής διαφέρει αναλόγως της ηλικίας, αλλά το μοτίβο είναι γενικά σταθερό σε όλα τα έτη που εξετάσαμε. Για παράδειγμα, οι σχετικές

δαπάνες για είδη ένδυσης-υπόδησης, για μετακινήσεις και για εκπαίδευση αυξάνουν με την ηλικία, αλλά μετά από μια ηλικία μειώνονται. Αντιθέτως, οι δαπάνες για στέγαση μειώνονται με την ηλικία, αλλά μετά από κάποια ηλικία αυξάνονται σε σημείο που τα άκρα της ηλικιακής πυραμίδας να αντιμετωπίζουν τις υψηλότερες δαπάνες στέγασης μεταξύ του πληθυσμού (19,4% οι νεότεροι, 17,8% οι γηραιότεροι, 14,8% ο μέσος όρος).

Τέλος, υπάρχει μια τρίτη μεγάλη ομάδα δαπανών, που παραμένουν σταθερές σχεδόν για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τα άκρα της ηλικιακής πυραμίδας. Εδώ εντάσσονται οι δαπάνες για ξενοδοχεία και για διάφορες προσωπικές –κυρίως– υπηρεσίες («Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες»). Στην περίπτωση των ξενοδοχείων η μέση δαπάνη όλων των ηλικιακών ομάδων κινείται μεταξύ 11,1% και 12,7%, με εξαίρεση τους άνω των 65 ετών όπου υποχωρεί στο 7,7%. Στην δεύτερη περίπτωση (ατομικά αγαθά και υπηρεσίες) η μέση δαπάνη κινείται μεταξύ 6,6% και 7,9% με εξαίρεση τους νέους έως 24 ετών όπου υποχωρεί στο 4,7%.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ένα μοτίβο κατανάλωσης αρκετά ευαίσθητο στην ηλικία των μελών του νοικοκυριού αλλά σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενο. Οι νεότεροι δαπανούν περισσότερο σε αναψυχή και στέγαση, οι γηραιότεροι σε στέγαση και υγεία, και οι ενδιάμεσες ηλικίες –που είναι περισσότερο ενταγμένες στην αγορά εργασίας– εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες για ένδυση, εκπαίδευση, μεταφορές και διακοπές (ξενοδοχεία), τμήμα των οποίων σίγουρα καλύπτει και τις ανάγκες νεότερων μελών του νοικοκυριού.

Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή βάσει της ηλικιακής ομάδας

Όπως είναι αναμενόμενο, οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στο καταναλωτικό προφίλ των νοικοκυριών προκαλούν και διαφοροποιημένους μέσους δείκτες πληθωρισμού και ΔΤΚ, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση της ηλικίας οι αποκλίσεις από τον μέσο όρο είναι μικρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες που βρήκαμε στις εισοδηματικές ομάδες.

Όπως βλέπουμε στο Γράφημα 5, το πληθωριστικό σοκ του 2022 έπληξε κυρίως τα άκρα της ηλικιακής πυραμίδας, και η ομάδα που κατάφερε να προστατευτεί περισσότερο είναι εκείνη των 45-54 ετών. Όμως, η αποκλιμάκωση των τιμών (2023 και 2024), μολοντί αφορούσε όλες τις ηλικιακές ομάδες, επιδείνωσε περαιτέρω τη θέση των νεότερων και των γηραιότερων νοικοκυριών, κάτι που αποτυπώνεται παραστατικά στο Γράφημα 6. Όπως βλέπουμε, ο ΔΤΚ των νεότερων (15-25 ετών) και των γηραιότερων (65+ ετών) κινείται

ΓΡΑΦΗΜΑ 4

Ποσοστιαία κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών ανά ηλικιακή ομάδα (ΕΟΠ 2022)

ΓΡΑΦΗΜΑ 4 (συνέχεια)

ΓΡΑΦΗΜΑ 5

Μέσος ετήσιος πληθωρισμός βάσει του επικαιροποιημένου ΔΤΚ νοικοκυριών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων

ΓΡΑΦΗΜΑ 6

Απόκλιση του ΔTK των νοικοκυριών διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων από τον εθνικό μέσο όρο βάσει της ηλικιακής ομάδας

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα.

σταθερά άνω του εθνικού μέσου όρου κατά περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι διαφοροποιημένοι (επί τα χείρω) πληθωρισμοί και Δείκτες Τιμών Καταναλωτή των νοικοκυριών που βρίσκονται στα άκρα της ηλικιακής κλίμακας οφείλονται –και στις δύο περιπτώσεις– στην επίπτωση του μέσου εισοδήματός τους που και για τις δύο ομάδες είναι χαμηλότερο του μέσου όρου. Οι βασικές όμως αιτίες της υπέρβασης είναι εξωτερικές του συστήματος που αφορά τις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, συνεπώς απαιτεί παρεμβάσεις διαφορετικού τύπου. Στην περίπτωση των ηλικιωμένων, είναι προφανής η σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε να περιοριστεί η σχετική δαπάνη για υπηρεσίες υγείας (επισημαίνεται ότι οι τιμές του τομέα της Υγείας κατά το 2022 αυξήθηκαν μόλις κατά 1,3% έναντι του 2021, αλλά η αύξηση το 2023 ήταν της τάξης του 6,0% έναντι του 2022). Σε ό,τι αφορά τους νεότερους, πρωτίστως 18-24 ετών και δευτερευόντως 25-34 ετών, το κύριο πρόβλημα σχετίζεται με την ένταξη στην απασχόληση, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και το χαμηλό ύψος των αμοιβών. Υπενθυμίζουμε ότι το μέσο εισόδημα της ηλικιακής ομάδας 45-54 ετών δεν είναι το αναμενόμενο εισόδημα της ομάδας 18-24 ετών μόλις αυτή φτάσει την ηλικία 45-54 ετών. Άρα, μολονότι το μέσο εισόδημα τείνει να αυξάνεται με

την αύξηση της ηλικίας, ο ρυθμός μεταβολής του –για κάθε γενιά– εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας κατά την είσοδο στην απασχόληση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάθε θέση εργασίας επηρεάζει τη δυναμική μελλοντική τροχιά εξέλιξης κάθε ατόμου (Doeringer & Piore, 1971), η επιδείνωση των όρων ένταξης στην αγορά εργασίας δύναται να έχει μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις.

6. Νοικοκυριά με υπερβάλλουσες του εισοδήματος δαπάνες

Για λόγους που θα εξετάσουμε παρακάτω, είναι αναμενόμενο κάθε έτος ορισμένα νοικοκυριά να πραγματοποιούν δαπάνες που υπερβαίνουν το ετήσιο εισόδημά τους (υπερβάλλουσες δαπάνες). Το ποσοστό αυτών των νοικοκυριών για την περίοδο 2009-2022 αποτυπώνεται στο Γράφημα 7. Η πρώτη διαπίστωση είναι πως το συγκεκριμένο ποσοστό κινείται διαχρονικά σε υψηλό επίπεδο, κατά κανόνα άνω του 40%. Την περίοδο 2009-2020 υπήρξε σημαντική αποκλιμάκωση μάλλον λόγω της σταδιακής βελτίωσης της κατάστασης της οικονομίας, αλλά και λόγω του περιορισμού της κατανάλωσης ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών (κυρίως δαπάνες αναψυχής και πολιτισμού) ως συνέπεια των μέτρων εγκλεισμού που υιοθετήθηκαν για

ΓΡΑΦΗΜΑ 7

Ποσοστό νοικοκυριών που δηλώνει δαπάνες μεγαλύτερες του εισοδήματός τους (2009-2022)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

την αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19. Στη συνέχεια όμως, λόγω της πληθωριστικής πίεσης, ο δείκτης αυξήθηκε πάλι, φτάνοντας το 40,9% το 2022.

Οι λόγοι που δύναται να προκαλέσουν αυτή την υπέρβαση μπορούν να κωδικοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Ο πρώτος σχετίζεται με την πραγματική αδυναμία πλήρους κάλυψης των δαπανών διαβίωσης λόγω χαμηλού εισοδήματος. Τα φτωχότερα νοικοκυριά διαθέτουν μεγαλύτερο τμήμα του εισοδήματός τους στην αγορά βασικών αγαθών και η αύξηση των τιμών, σε συνδυασμό με την προσπάθεια/ανάγκη διατήρησης του προηγούμενου επιπέδου κατανάλωσης, ενδεχομένως εξαναγκάσει κάποια νοικοκυριά να πραγματοποιήσουν δαπάνες που υπερβαίνουν το εισόδημά τους (Amores κ.ά. 2023).

Δεύτερον, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αδυναμίας υπολογισμού του πραγματικού εισοδήματος ή/και η συνειδητή απόκρυψή του, εάν αυτό προέρχεται από δραστηριότητα στη σκιώδη οικονομία (παραοικονομία). Τα δεδομένα εισοδήματος της ΕΟΠ δεν προέρχονται από διοικητικές πηγές (π.χ. φορολογικές υπηρεσίες), αλλά προκύπτουν βάσει της δήλωσης των ίδιων των ατόμων που συμμετέχουν στο δείγμα. Συνεπώς, είναι πιθανό κάποια νοικοκυριά να μην μπορούν να υπολογίσουν με ακρίβεια «το καθαρό μηνιαίο εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων», ενώ είναι αναμενόμενο κάποια νοικοκυριά να μην δηλώνουν εισοδήματα που έχουν αποκρύψει από τις φορολογικές αρχές. Για την ακρίβεια, η επεξεργασία των στοιχείων δημιουργεί εύλογες υπόνοιες για φοροδια-

φυγή, δεδομένου ότι, κατά το έτος 2023 μεταξύ των νοικοκυριών που ανήκουν στο πλουσιότερο 10% του πληθυσμού και έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος τα ενοίκια, το 53,9% δήλωσε υπερβάλλουσες δαπάνες (έναντι 25,7% που είναι ο μέσος όρος υπερβάλλουσας δαπάνης στο σύνολο του πλουσιότερου 10%).

Η τρίτη αιτία πραγματοποίησης υπερβάλλουσας δαπάνης σχετίζεται με τη φύση κάποιων δαπανών. Υπάρχουν δαπάνες που είναι «έκτακτες», υπό την έννοια ότι δεν επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση. Αυτές οι δαπάνες μπορεί να είναι προβλέψιμες ή απρόβλεπτες. Τυπικό παράδειγμα τέτοιων δαπανών είναι η αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών όπως το πλυντήριο, το ψυγείο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά. Κάθε νοικοκυριό γνωρίζει ότι, κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, μάλλον θα χρειαστεί να αντικαταστήσει ένα διαρκές καταναλωτικό αγαθό (έκτακτες προβλέψιμες δαπάνες). Αντίστοιχα, υπάρχουν και απρόβλεπτες ζημιές που δύναται να προκαλέσουν δαπάνες αντικατάστασης διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Η αγορά ενός νέου αυτοκινήτου (ή ενός γιου), η αντικατάσταση ενός υπολογιστή που χάλασε, η αλλαγή του τόπου κατοικίας είτε όλου του νοικοκυριού είτε κάποιου μέλους του (π.χ. φοιτητές) και η συνεπαγόμενη αγορά νέας οικοσκευής, η αντικατάσταση διαρκών αγαθών που καταστράφηκαν από κάποια μη αναμενόμενη αιτία (κλοπή, φυσικές καταστροφές κλπ.), ένα πρόβλημα υγείας κλπ., είναι λόγοι που μπορούν να ωθήσουν συγκυριακά την ετήσια δαπάνη του νοικοκυριού πάνω από τα ετήσια εισοδήματά του. Εν κατακλείδι, είναι αναμενόμενο, κάθε έτος κάποια νοικοκυριά να εμφανίζουν υψηλότερες δαπάνες από

αυτές του εισοδήματός τους, όχι γιατί βρίσκονται σε μόνιμη δυσκολία ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους, αλλά γιατί ήρθε η ώρα να αλλάξουν ένα παλιό διαρκές καταναλωτικό αγαθό ή γιατί ήταν απλά άτυχα και ο μικρός έχυσε πορτοκαλάδα πάνω στον υπολογιστή της μαμάς.

Από τα παραπάνω προκύπτει το ερώτημα αναφορικά με το πλήθος των νοικοκυριών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε πάγιες υποχρεώσεις επειδή το εισόδημά τους είναι χαμηλό. Για να το απαντήσουμε, πρέπει να αφαιρέσουμε από το σύνολο των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες εκείνα που ανήκουν στην πρώτη και την τρίτη κατηγορία (απόκρυψη εισοδήματος ή/και έκτακτες δαπάνες). Ο υπολογισμός του πλήθους των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες (NB) είναι απλή υπόθεση, βάσει της εξίσωσης που ακολουθεί:

$$NB = Y - Exp \quad (3)$$

όπου Y είναι το συνολικό εισόδημα κάθε νοικοκυριού και Exp είναι οι συνολικές δαπάνες για αγορά καταναλωτικών αγαθών. Έπεται ότι, όταν το NB είναι αρνητικό, το νοικοκυριό έχει υπερβάλλουσες του εισοδήματος δαπάνες. Η τροποποίηση της εξίσωσης (3) μάς δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης εναλλακτικών σεναρίων. Συγκεκριμένα, μπορούμε να εκτιμήσουμε την εξίσωση (4):

$$NB^x = NB - Exp_x \quad (4)$$

όπου μας δίνει το ισοζύγιο των νοικοκυριών μετά την αφαίρεση κάποιου τύπου δαπανών (Exp_x). Αναλόγως των δαπανών που θα συμπεριλάβουμε στη μεταβλητή Exp_x μπορούμε να εκτιμήσουμε το πλήθος των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες μετά την αφαίρεση των δαπανών πολυτελείας ή ακόμα και μετά την αφαίρεση άλλων βασικών αναγκών πλην όμως όχι αναγκαίων για την επιβίωση του νοικοκυριού. Είναι προφανές ότι $-NB^x < -NB$, δηλαδή, το πλήθος των νοικοκυριών με αρνητικό ισοζύγιο προϋπολογισμού που προκύπτει από την εξίσωση (4) είναι μικρότερο από εκείνο που προκύπτει από την εξίσωση (3).

Για τις ανάγκες του παρόντος εκτιμήθηκαν δύο εκδοχές του NB^x :

(α) Η πρώτη εκδοχή (NB_LUX) μάς δίνει το πλήθος των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες μετά την αφαίρεση ενός μικρού εύρους δαπανών που μπορούν να χαρακτηριστούν με σχετική ασφάλεια ως «δαπάνες πολυτελείας». Σε αυτή την εκδοχή το Exp_x ισούται με τις δαπάνες για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου (κωδ. 0711), για μίσθωση χώρων στάθμευσης (κωδ. 07241), για αγορά σκαφών (κωδ. 0921),

μουσικών οργάνων (κωδ. 0922), για ενοικίαση ειδών αναψυχής (κωδ. 09424), για ομαδικά ταξίδια εξωτερικού (κωδ. 09602), για κοσμήματα και ρολόγια (κωδ. 1231), για ασφάλειες οικίας (κωδ. 1252), υγείας (κωδ. 1253), ταξιδιών (κωδ. 12542), και για οικονομικές υπηρεσίες (κωδ. 12662), δηλαδή για αμοιβές συμβούλων υπηρεσιών). Εν συντομία, το πλήθος των νοικοκυριών με αρνητικό ισοζύγιο BAL_LUX μάς δίνει μια εικόνα των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες που δεν οφείλονται στην αγορά ειδών πολυτελείας.

(β) Η δεύτερη εκδοχή (NB_dur), μάς δίνει το πλήθος των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες μετά την αφαίρεση των δαπανών πολυτελείας (NB_LUX) όσο και του συνόλου των δαπανών για αγορά διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης (κωδ. 05), στα οποία περιλαμβάνεται η αγορά επίπλων, χαλιών, φωτιστικών, ειδών διακόσμησης, λευκών ειδών, μεγάλων και μικρών οικιακών συσκευών, ειδών κουζίνας και τραπεζαρίας, εξοπλισμού κήπου και οικιακών υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, το NB_dur προσομοιάζει σε ένα αυστηρό σενάριο όπου κάθε είδους δαπάνη για αγορά διαρκών αγαθών αντιμετωπίζεται ως έκτακτη δαπάνη. Εναλλακτικά, το NB_dur μάς δίνει μια εικόνα για το πλήθος των νοικοκυριών που θα συνέχιζε να έχει υπερβάλλουσες δαπάνες ακόμα και στην περίπτωση που δεν προχωρούσε στην αγορά οποιουδήποτε διαρκούς καταναλωτικού αγαθού.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω μεθοδολογία, καθώς και οι εκτιμήσεις που προκύπτουν, πρέπει να αντιμετωπιστούν με κάποια επιφύλαξη. Μας δίνουν μόνο προσεγγιστικές τιμές, διότι η μεθοδολογία στηρίζεται σε εύλογες παραδοχές, οι οποίες όμως δεν έχουν ελεγχθεί εμπειρικά και ενέχουν έναν βαθμό αυθαιρεσίας. Για παράδειγμα, ορισμένες από τις δαπάνες πολυτελείας που αφαιρέσαμε στο NB_LUX ενδεχομένως να μην είναι δαπάνες πολυτελείας. Όλα τα κοσμήματα και τα ρολόγια δεν είναι χρυσά, όλα τα σκάφη δεν είναι γιοτ, τα ομαδικά ταξίδια δεν έχουν όλα προορισμό τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας και, όπως μας έδειξε ο Vittorio de Sica στον «Κλέφτη Ποδηλάτων» (1948), η απώλεια του μέσου μετακίνησης μπορεί να ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας βιοπορισμού.

Δεδομένων των παραπάνω επιφυλάξεων, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διαφορετικών σεναρίων. Όπως βλέπουμε, μικρό μόνο τμήμα της υπερβάλλουσας δαπάνης των νοικοκυριών οφείλεται σε αγορά ειδών πολυτελείας. Η αφαίρεση αυτών των δαπανών μειώνει το ποσοστό των νοικοκυριών με ελλειμματικό προϋπολογισμό μόλις κατά 1,3% (από 40,9% σε 39,7%). Αντίστοιχα, η αφαίρεση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Νοικοκυριά με υπερβάλλουσες του εισοδήματος δαπάνες (δεδομένα ΕΟΠ 2022)

Νοικοκυριά με υπερβάλλουσες δαπάνες, που	40,9%
δεν οφείλονται στην αγορά πολυτελών αγαθών (NB_LUX)	39,7%
δεν οφείλονται στην αγορά πολυτελών αγαθών και στην αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών (NB_dur)	35,6%

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα.

και των δαπανών για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών μειώνει τον δείκτη σε 35,6%. Αυτό σημαίνει ότι το 35,6% των νοικοκυριών θα συνέχιζε να έχει υπερβάλλουσες δαπάνες ακόμα και εάν δεν προχωρούσε σε αγορά πολυτελών αγαθών και αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Στον Πίνακα Π3 (Παράρτημα) αποτυπώνεται το ποσοστό των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες ανά δεκατημόριο εισοδήματος και ανά τύπο νοικοκυριού ή αλλιώς η πιθανότητα υπερβάλλουσας δαπάνης. Όπως βλέπουμε, η ηλικία και το ύψος του εισοδήματος είναι παράγοντες καθοριστικής σημασίας ως προς την πιθανότητα του νοικοκυριού να έχει υπερβάλλουσες δαπάνες. Ενδεικτικά, σχεδόν το σύνολο των ατόμων 18-24 ετών εμφανίζουν υπερβάλλουσες δαπάνες. Αντίστοιχα, η πιθανότητα υπερβάλλουσας δαπάνης μειώνεται όσο αυξάνεται το (ισοδύναμο) εισόδημα του νοικοκυριού. Αυτός ο «κανόνας» ισχύει και για όλες τις επιμέρους κατανομές βάσει του τύπου του νοικοκυριού. Ενδεικτικά, υπερβάλλουσες δαπάνες έχει το 82,0% εκείνων που κατατάσσονται στο 1^ο δεκατημόριο εισοδήματος, το 61,3% εκείνων που κατατάσσονται στο 2^ο και το 25,7% εκείνων που κατατάσσονται στο πλουσιότερο 10% του πληθυσμού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι η μετάβαση από το 5^ο στο 6^ο και από το 9^ο στο 10^ο δεκατημόριο συνοδεύεται από αύξηση της πιθανότητας για υπερβάλλουσες δαπάνες. Εάν αυτά αποτελούν και καταναλωτικά κατώφλια με την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, θα το εξετάσουμε παρακάτω.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του προσώπου αναφοράς (δηλαδή του «επικεφαλής του νοικοκυριού»), υπερβάλλουσες δαπάνες εμφανίζει το 97,8% των νοικοκυριών με επικεφαλής φοιτητή ή στρατευμένο και το 63,4% των νοικοκυριών με επικεφαλής άνεργο. Στη χαμηλότερη θέση βρίσκονται τα νοικοκυριά με επικεφαλής συνταξιούχο (63,4%). Αυτό, ενδεχομένως προκαλεί έκπληξη, πόσο μάλλον που δεν συνδέεται ούτε με το ύψος του εισοδήμα-

τος, ούτε με το ύψος των δαπανών. Τόσο το μέσο εισόδημα (ισοδύναμο και συνολικό) όσο και οι μέσες δαπάνες των συνταξιούχων είναι χαμηλότερα σε σχέση με τα άτομα που εργάζονται (μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι) και υψηλότερα σε σχέση με τα άτομα που δεν εργάζονται (άνεργοι και εκτός εργατικού δυναμικού). Ωστόσο, η πιθανότητα να έχουν υπερβάλλουσες δαπάνες είναι μικρότερη. Η ερμηνεία του ευρήματος μάλλον πρέπει να αναζητηθεί στο καταναλωτικό έθος λόγω της μειωμένης δυνατότητας αύξησης του μελλοντικού εισοδήματος που επιβάλλει προσαρμογή της καταναλωτικής συμπεριφοράς στο υφιστάμενο ύψος εισοδήματος.

Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών συσχετίζεται θετικά με την πιθανότητα υπερβάλλουσας δαπάνης και ο αριθμός των ενηλίκων συσχετίζεται αρνητικά. Έτσι, στη χειρότερη θέση βρίσκονται οι μονογονεϊκές οικογένειες (ποσοστό νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες ίσο με 79,2%) και στην καλύτερη θέση βρίσκονται τα νοικοκυριά με περισσότερους από 2 ενήλικες χωρίς ανήλικα παιδιά (28,7%). Το σύνολο σχεδόν των μονογονεϊκών οικογενειών με 2 παιδιά εμφανίζει υπερβάλλουσες δαπάνες ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος, ακολουθούν οι μονογονεϊκές οικογένειες με 1 παιδί και τα νοικοκυριά με 2 ενήλικες και 3 παιδιά. Τα αποτελέσματά των εκτιμήσεών μας συμφωνούν και με τα ευρήματα του Μισσού (2021) που, εξετάζοντας την επίδραση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην ανισότητα και στην φτώχεια στην Ελλάδα και στην ΕΕ, βρίσκει ότι στην Ελλάδα το ποσοστό φτώχειας των μονογονεϊκών νοικοκυριών εμφανίζεται πολύ αυξημένο και με μικρή βοήθεια από το σύστημα προστασίας.

7. Καταναλωτικά πρότυπα, εισόδημα και θέση στην καταναλωτική ιεραρχία

Το είδος και η ποσότητα των αγαθών που καταναλώνουν τα νοικοκυριά επηρεάζονται καθοριστικά από

τρεις παράγοντες: από το ύψος του εισοδήματος, από το είδος του αγαθού και, τέλος, από τα καταναλωτικά πρότυπα και το κοινωνικό στάτους. Ο Bourdieu (1979), στο εμβληματικό του έργο «η Διάκριση», έδειξε πως η κατανάλωση δεν είναι μόνο μια οικονομική δραστηριότητα πόσο μάλλον ατομική επιλογή. Αντιθέτως, έχει βαθιά συμβολικά νοήματα, υπό την έννοια ότι εκπέμπει μηνύματα αναφορικά με την κοινωνική θέση των ατόμων. Οι καταναλωτικές επιλογές των ατόμων αντανακλούν ένα habitus που είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού περιβάλλοντος και της τάξης στην οποία ανήκουν. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση είναι και μηχανισμός αναπαραγωγής της κοινωνικής ιεραρχίας αφού –μέσω της πρόσβασης σε διαφορετικά είδη αγαθών και υπηρεσιών– οι ανώτερες τάξεις διασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους θα κληρονομήσουν το αναγκαίο για τη διατήρηση της κοινωνικής τους θέσης πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Αντίστοιχα, στην οικονομική βιβλιογραφία είναι γνωστή η διάκριση μεταξύ βασικών αγαθών (basic goods) και αγαθών πολυτελείας (luxury goods). Ως «βασικά» χαρακτηρίζονται αγαθά και υπηρεσίες που είναι αναγκαία για την καθημερινή διαβίωση όπως τα τρόφιμα, η ένδυση, η στέγαση, η εκπαίδευση και η υγεία. Τα βασικά αγαθά χαρακτηρίζονται από χαμηλή ελαστικότητα, δηλαδή, η κατανάλωση δεν μεταβάλλεται σημαντικά ούτε με τη μεταβολή του εισοδήματος, ούτε με τη μεταβολή της τιμής. Δηλαδή, η αύξηση της τιμής δεν προκαλεί σημαντική μείωση της κατανάλωσης, αλλά και η αύξηση του εισοδήματος δεν προκαλεί αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης, αντιθέτως, μειώνει τη σχετική δαπάνη για αυτά τα αγαθά, κάτι που είναι γνωστό και ως ο νόμος του Ένγκελ (Engel 1857). Αντιθέτως, τα αγαθά πολυτελείας δεν είναι αναγκαία για τη διαβίωση του ατόμου ή του νοικοκυριού, αλλά παρέχουν υψηλότερο επίπεδο άνεσης, στάτους ή ικανοποίησης (τυπικά παραδείγματα, είναι τα κοσμήματα, τα ρούχα σχεδιαστών, οι διακοπές κλπ.). Αυτά τα αγαθά χαρακτηρίζονται από υψηλή ελαστικότητα, δηλαδή, επηρεάζονται έντονα τόσο από τη μεταβολή του εισοδήματος όσο και από τη μεταβολή της τιμής τους (Veblen 1899, Basmann κ.ά. 1988). Σε αυτή την περίπτωση, η αύξηση του εισοδήματος προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης και η αύξηση της τιμής προκαλεί μείωση.

Στις προηγούμενες ενότητες είδαμε ότι το ύψος του εισοδήματος και η ηλικία σχετίζονται με τη σχετική δαπάνη των νοικοκυριών για διάφορα αγαθά. Πέρα όμως από τις μεγάλες κατηγορίες δαπανών (τρόφιμα, στέγαση κλπ.), η αύξηση του εισοδήματος προκαλεί σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το είδος των αγαθών που καταναλώνονται.

Για παράδειγμα, η αύξηση του εισοδήματος, σε ό,τι αφορά:

- τα τρόφιμα, αυξάνει τη σχετική δαπάνη για προϊόντα ζαχαροπλαστικής, για μοσχάρι, για φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, για τυριά, για βούτυρο, για φρέσκα φρούτα. Αντιθέτως, μειώνει τη σχετική δαπάνη για ψωμί, ρύζι, ζυμαρικά, πουλερικά, κατεψυγμένα ψάρια και λαχανικά.
- τις δαπάνες στέγασης, αυξάνει τη σχετική δαπάνη για πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο και μειώνει τη σχετική δαπάνη για ενοίκιο, για υγραέριο ή για στερεά καύσιμα.
- τις μεταφορές, μειώνει τη σχετική δαπάνη για μετακινήσεις με τρένο και λεωφορείο και αυξάνει τη σχετική δαπάνη για μετακινήσεις με αεροπλάνο και πλοίο.
- την εκπαίδευση, αυξάνει τη σχετική δαπάνη για προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και μειώνει τη σχετική δαπάνη για τις άλλες κατηγορίες εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της τριτοβάθμιας.
- τις δαπάνες πολιτισμού, διακοπών και προσωπικής φροντίδας, αυξάνει τη σχετική δαπάνη για μουσεία, διακοπές εξωτερικού, αγορά σκαφών και μουσικών οργάνων και μειώνει τη σχετική δαπάνη για σινεμά, φωτογραφικές υπηρεσίες και πακέτων διακοπών εσωτερικού.
- τα ξενοδοχεία, τα κοσμήματα, τα ρολόγια, τις ασφάλειες κατοικίας και υγείας, τις οικονομικές υπηρεσίες, με δύο λόγια όλες σχεδόν οι κατηγορίες των (σχετικών) δαπανών προσωπικής φροντίδας, αυξάνει τη σχετική δαπάνη, με εξαίρεση τις δαπάνες για μικρές ηλεκτρικές συσκευές (σεσουάρ) και τα έξοδα κηδείων.

Τα παραπάνω δεν προκαλούν εντύπωση. Οι φτωχοί τρώνε περισσότερο ψωμί και μακαρόνια, μετακινούνται με λεωφορείο, ζεσταίνουν το σπίτι τους με υγραέριο ή ξύλα, πάνε σινεμά. Οι πλούσιοι τρώνε περισσότερα γλυκά, βγαίνουν πιο συχνά έξω, πάνε διακοπές στο εξωτερικό, μετακινούνται με το δικό τους μέσο και δαπανούν πολύ περισσότερα σε είδη προσωπικής φροντίδας και είδη πολυτελείας. Ο θάνατος τα «εξισώνει», αφού η αύξηση του εισοδήματος δεν φαίνεται να χρηματοδοτεί πολύ πιο ακριβές κηδείες (η απόλυτη δαπάνη κηδείων του πλουσιότερου 20% των νοικοκυριών είναι μόλις 0,3 φορές υψηλότερη από του φτωχότερου 20%).

Αναφορικά με την πιθανότητα ένα νοικοκυριό να εμφανίζει υπερβάλλουσες δαπάνες, αυτή μειώνεται όταν αυξάνει το εισόδημα. Στο Γράφημα 8 η συνεχής γραμμή αποτυπώνει την πιθανότητα ενός νοικοκυριού

να χαρακτηρίζεται από υπερβάλλουσες (του εισοδήματος) δαπάνες ανά εικοστημόριο (5%) εισοδήματος, ενώ η διακεκομμένη γραμμή αποτυπώνει την τάση ως πολυώνυμο δευτέρου βαθμού. Όπως βλέπουμε, η γενική τάση είναι καθοδική, άρα η πιθανότητα εμφάνισης υπερβάλλουσας δαπάνης μειώνεται, όσο αυξάνεται το εισόδημα του νοικοκυριού.

Υπάρχουν όμως ορισμένες ακμές, δηλαδή, σημεία που αντιστοιχούν σε υψηλότερο επίπεδο εισοδήματος και σε υψηλότερη πιθανότητα υπερβάλλουσας δαπάνης. Για την ΕΟΠ του 2022 αυτά τα σημεία είναι το 11°, 12°, 15° και 20° εικοστημόριο. Εάν κατασκευάζαμε την αντίστοιχη καμπύλη για κάθε έτος της περιόδου 2009-2022, θα παίρναμε μια αντίστοιχη εικόνα. Οι ακμές της καμπύλης δεν βρίσκονται πάντα στο ίδιο σημείο, αλλά τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από κάποια. Όπως βλέπουμε στο Γράφημα 9, σε σύνολο 14 ετών, το πέρασμα στο 9° και στο 11° εικοστημόριο συνοδεύονται από αύξηση της πιθανότητας υπερβάλλουσας δαπάνης στο ήμισυ των ετών. Αντίστοιχα, το πέρασμα στο 16° εικοστημόριο συνδυάζεται στο 64,3% των ετών με αυξημένη πιθανότητα υπερβάλλουσας δαπάνης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το πέρασμα στο 18° εικοστημόριο είναι 57,1%. Από τα παραπάνω προκύπτουν ενδείξεις για δύο σημεία καμψής. Το πρώτο βρίσκεται κοντά στο μέσο της εισοδηματικής κλίμακας και το δεύτερο βρίσκεται στο άνω άκρο της. Πού οφείλεται αυτό;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα απαιτούσε μια βάση δεδομένων που θα μας επέτρεπε να παρακολουθήσουμε τα ίδια νοικοκυριά και τη συμπεριφορά τους διαχρονικά. Δυστυχώς, αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν, αλλά χρησιμοποιώντας απλές μεθόδους περιγραφικής στατιστικής μπορούμε να διατυπώσουμε κάποιες υποθέσεις προς μελλοντικό έλεγχο.

Η μία ερμηνεία σχετίζεται με τη δυνατότητα του νοικοκυριού να χρηματοδοτήσει μια στιγμιαία υπερβάλλουσα δαπάνη. Μια υπερβάλλουσα δαπάνη μπορεί να χρηματοδοτηθεί είτε από το παρελθόν μέσω αποταμιεύσεων, είτε από το μέλλον (π.χ. πληρωμή με δόσεις ή/και με πιστωτική κάρτα). Βέβαια, και οι δύο δυνατότητες χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες για ένα φτωχό νοικοκυριό. Ωστόσο, η αύξηση του εισοδήματος του νοικοκυριού αυξάνει αντίστοιχα και τις δύο πηγές χρηματοδότησης. Με άλλα λόγια, όταν αυξάνει το εισόδημα, το νοικοκυριό μπορεί να

ανταποκριθεί στη χρηματοδότηση μιας συγκυριακής υπερβάλλουσας δαπάνης χρηματοδοτώντας την είτε από παρελθοντικές αποταμιεύσεις είτε από τα μελλοντικά του εισοδήματα³. Επίσης, είναι εύλογο να υποθέσουμε πως, μολονότι οι δυνατότητες παρελθοντικής και μελλοντικής χρηματοδότησης αυξάνονται γραμμικά με την αύξηση του εισοδήματος, η χρήση της δυνατότητας είναι στιγμιαία και μόνο αφού ξεπεραστεί ένα κατώφλι. Τα κατώφλια που βρήκαμε ενδεχομένως να αντιστοιχούν σε αυτά ακριβώς τα σημεία που το νοικοκυριό βρίσκεται σε θέση να ασκήσει την αυξημένη δυνατότητα παρελθοντικής ή/και μελλοντικής χρηματοδότησης.

Η δεύτερη ερμηνεία είναι κοινωνιολογικού χαρακτήρα. Έστω πως η κατανάλωση του νοικοκυριού δεν καθορίζεται από μια ορθολογική συμπεριφορά μεγιστοποίησης της χρησιμότητας αλλά από τον συνδυασμό του επιπέδου του εισοδήματος, της κοινωνικής τάξης στην οποία ανήκει και των οικονομικών περιορισμών που αντιμετωπίζει (Lavoie 1994, 2006). Επομένως, η αύξηση του εισοδήματος οδηγεί όχι μόνο σε αύξηση της κατανάλωσης πολυτελών αγαθών, αλλά και στη δημιουργία νέων καταναλωτικών αναγκών. Η οπτική του Bourdieu μάς βοηθά να εμβαθύνουμε σε αυτή την ερμηνεία. Σύμφωνα με τον Bourdieu, η μεσοαστική κατανάλωση «κοιτά προς τα πάνω», υπό την έννοια ότι επιδιώκει να προσομοιάσει στην κατανάλωση των ανώτερων στρωμάτων. Κάθε νοικοκυριό/άτομο έχει μια «ομάδα αναφοράς», η οποία δεν είναι η ομάδα που ανήκει αλλά η ομάδα στην οποία προσβλέπει να ενταχθεί. Όσο μακρύτερα βρίσκεται το νοικοκυριό/άτομο από την αμέσως παραπάνω ομάδα αναφοράς, τόσο δυσκολότερη είναι η σύγκριση με αυτή (και τα καταναλωτικά της πρότυπα). Όταν όμως το άτομο/νοικοκυριό προσεγγίζει τα όρια της παραπάνω τάξης (λόγω της αύξησης του εισοδήματος), η σύγκριση γίνεται ευκολότερη, αφού το δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων του νοικοκυριού μεταβάλλεται και αρχίζει να συμπεριλαμβάνει και άτομα της αμέσως ανώτερης τάξης. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι πιθανή μια «καταναλωτική υπερπροσπάθεια», από την προσπάθεια του ατόμου/νοικοκυριού να ανταποκριθεί στα νέα πρότυπα κατανάλωσης, που ενδεχομένως να οδηγήσει σε υπερβάλλουσα δαπάνη. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κατώφλια που προσδιορίσαμε αποτελούν ταυτόχρονα και τα κατώφλια εισόδου στη μεσαία και ανώτερη τάξη.

3. Στην ΕΟΠ του 2022 βρίσκουμε 3.788 νοικοκυριά (0,2% του συνόλου) που δήλωσαν υπέρβαση δαπανών άνω των 100.000€ και 24.674 νοικοκυριά (1,5%) που δήλωσαν υπέρβαση δαπανών από 50.000€ έως 99.000€. Τα ίδια νοικοκυριά εμφανίζουν εξαιρετικά υψηλές δαπάνες σε δύο βασικές κατηγορίες: «071 Αγορά μεταφορικών μέσων» και «092 Λοιπά είδη αναψυχής», στα οποία περιλαμβάνονται σκάφη αναψυχής, μουσικά όργανα κλπ. Τα στελέχη της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσαν ότι αυτές οι δύο κατηγορίες εμφανίζουν σταθερά εξαιρετικά υψηλές τιμές λόγω της κατανάλωσης υπερπολυτελών ειδών κατανάλωσης (όπως σκάφη αναψυχής).

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

Πιθανότητα υπερβάλλουσας δαπάνης ανά 20μόριο ισοδύναμου εισοδήματος (2022)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

ΓΡΑΦΗΜΑ 9

Συχνότητα εμφάνισης αυξημένης πιθανότητας υπερβάλλουσας δαπάνης κατά τη μετάβαση σε υψηλότερο εικοστημόριο εισοδήματος (2009-2022)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

Παράρτημα Πινάκων

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 Κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών στις βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Σύνολο νοικοκυριών									
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	21,3%	21,4%	21,1%	20,8%	20,6%	23,8%	22,6%	21,4%	20,5%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	4,2%	4,0%	3,9%	3,8%	3,5%	4,0%	3,9%	3,7%	3,7%
3. Ένδυση και υπόδηση	6,0%	6,0%	5,9%	5,9%	6,0%	4,8%	5,2%	4,9%	4,3%
4. Στέγαση	13,7%	14,2%	14,4%	14,4%	14,3%	15,7%	15,0%	14,8%	16,2%
5. Διάρκη αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες	4,8%	4,6%	4,5%	4,5%	4,6%	4,3%	4,6%	4,6%	4,4%
6. Υγεία	7,8%	7,7%	7,5%	7,7%	7,3%	8,2%	8,3%	7,8%	7,7%
7. Μεταφορές	12,0%	12,1%	12,1%	12,2%	12,6%	11,5%	11,9%	12,6%	13,0%
8. Επικοινωνίες	4,3%	4,3%	4,3%	4,2%	4,2%	4,7%	4,8%	4,4%	4,5%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	4,9%	4,8%	4,8%	4,8%	5,0%	3,6%	3,9%	4,5%	4,5%
10. Εκπαίδευση	3,4%	3,3%	3,4%	3,3%	3,4%	3,9%	3,5%	3,5%	3,5%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	10,3%	10,3%	10,9%	11,2%	11,5%	8,2%	9,1%	10,6%	10,5%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	7,3%	7,3%	7,1%	7,1%	7,0%	7,2%	7,3%	7,3%	7,2%
Φτωχότερο 20%									
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	25,2%	26,4%	24,9%	25,6%	24,7%	27,8%	28,0%	26,7%	25,6%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	5,4%	5,0%	5,0%	4,3%	4,2%	4,6%	4,3%	3,8%	3,9%
3. Ένδυση και υπόδηση	4,7%	4,5%	4,8%	5,0%	4,9%	4,6%	3,9%	4,7%	4,1%
4. Στέγαση	17,7%	17,9%	17,8%	17,6%	18,2%	19,4%	19,3%	18,5%	20,2%
5. Διάρκη αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες	3,7%	3,1%	3,1%	3,6%	3,4%	3,8%	3,8%	4,1%	3,9%
6. Υγεία	7,3%	5,7%	5,8%	7,1%	6,4%	6,6%	7,4%	7,6%	7,6%
7. Μεταφορές	8,9%	9,7%	11,2%	9,7%	10,2%	8,8%	8,1%	9,7%	10,0%
8. Επικοινωνίες	4,5%	4,7%	4,7%	5,0%	4,7%	5,3%	5,8%	5,3%	5,4%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	3,5%	3,1%	3,5%	3,1%	3,6%	2,4%	2,4%	2,7%	2,7%
10. Εκπαίδευση	2,9%	3,7%	3,4%	2,9%	3,6%	3,4%	3,0%	3,1%	3,1%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	9,8%	9,5%	9,7%	9,5%	9,9%	7,1%	7,4%	8,0%	7,9%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	6,4%	6,7%	6,1%	6,7%	6,2%	6,2%	6,5%	5,9%	5,8%
Πλουσιότερο 20%									
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	17,0%	16,7%	16,8%	15,8%	16,3%	19,6%	17,5%	16,3%	15,6%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	3,6%	3,4%	3,2%	3,2%	3,1%	3,7%	3,1%	3,3%	3,4%
3. Ένδυση και υπόδηση	7,0%	7,5%	7,0%	6,7%	6,7%	5,0%	6,4%	5,3%	4,7%
4. Στέγαση	10,9%	11,5%	11,5%	11,9%	11,7%	13,5%	12,2%	12,2%	13,4%

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1 (συνέχεια)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*
Πλουσιότερο 20% (συνέχεια)									
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες	5,8%	5,1%	5,5%	5,4%	5,4%	4,8%	5,5%	5,6%	5,3%
6. Υγεία	7,3%	8,6%	8,0%	8,1%	7,8%	9,1%	8,9%	7,5%	7,5%
7. Μεταφορές	14,5%	14,2%	13,6%	14,3%	14,4%	12,9%	13,3%	13,9%	14,4%
8. Επικοινωνίες	3,7%	4,0%	3,9%	3,7%	3,8%	4,3%	4,0%	3,7%	3,8%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	6,3%	6,5%	6,6%	6,8%	6,7%	5,2%	5,8%	7,1%	7,1%
10. Εκπαίδευση	3,6%	3,0%	3,3%	3,8%	3,5%	4,4%	4,3%	4,0%	4,0%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	11,5%	11,7%	12,4%	12,9%	12,7%	9,1%	10,5%	12,6%	12,5%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	8,7%	7,7%	8,3%	7,4%	7,8%	8,5%	8,4%	8,4%	8,4%
Πλουσιότερο 10%									
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	15,3%	15,4%	15,1%	13,9%	14,8%	18,1%	15,8%	13,8%	13,2%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	3,5%	3,5%	3,0%	3,1%	2,8%	3,5%	2,9%	3,2%	3,3%
3. Ένδυση και υπόδηση	7,1%	7,8%	7,5%	6,8%	6,9%	4,7%	7,0%	5,7%	5,1%
4. Στέγαση	10,2%	11,3%	10,7%	10,9%	10,9%	12,4%	10,9%	11,0%	12,0%
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες	6,2%	5,0%	5,9%	5,8%	5,5%	5,5%	6,1%	6,0%	5,8%
6. Υγεία	7,5%	8,8%	8,3%	8,8%	8,0%	8,8%	8,8%	7,5%	7,5%
7. Μεταφορές	15,3%	14,8%	14,1%	14,4%	15,2%	13,3%	13,4%	14,2%	14,7%
8. Επικοινωνίες	3,5%	3,9%	3,7%	3,4%	3,7%	4,0%	3,7%	3,4%	3,5%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	6,7%	7,4%	7,3%	7,8%	7,6%	6,3%	6,6%	8,8%	8,8%
10. Εκπαίδευση	3,7%	2,8%	3,3%	4,4%	3,8%	5,0%	5,1%	4,4%	4,4%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	11,5%	11,8%	12,4%	13,2%	12,9%	9,3%	11,1%	13,4%	13,3%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	9,4%	7,6%	8,7%	7,4%	8,0%	9,1%	8,6%	8,6%	8,5%

* Στάθμιση βάσει Δεκεμβρίου του $t-1$.

Πηγή: Εκτιμήσεις βάσει ΕΟΠ 2016-2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 Κατανομή της δαπάνης των νοικοκυριών στις βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ανά ηλικιακή ομάδα

	2021	2022	2023*	2024*	2021	2022	2023*	2024*
	18-24 ετών				25-34 ετών			
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	19,7%	17,4%	16,6%	16,2%	18,6%	16,9%	16,1%	15,8%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	3,8%	4,3%	4,3%	4,4%	3,8%	3,9%	3,9%	4,0%
3. Ένδυση και υπόδηση	7,2%	5,0%	4,3%	3,9%	6,0%	5,2%	4,6%	4,1%
4. Στέγαση	24,8%	19,4%	21,1%	21,2%	17,5%	15,7%	17,1%	17,2%
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού & υπηρεσίες	3,1%	3,5%	3,4%	3,4%	4,2%	4,3%	4,1%	4,1%
6. Υγεία	3,6%	3,8%	3,8%	3,8%	5,8%	5,2%	5,2%	5,2%
7. Μεταφορές	13,4%	12,7%	13,0%	13,5%	15,2%	15,4%	15,9%	16,4%
8. Επικοινωνίες	4,2%	3,9%	4,0%	4,1%	3,9%	3,6%	3,7%	3,8%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	3,5%	12,0%	11,9%	11,9%	5,7%	8,0%	7,9%	7,9%
10. Εκπαίδευση	1,7%	1,8%	1,8%	1,8%	2,0%	1,9%	1,9%	1,8%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	9,6%	11,5%	11,3%	11,2%	10,6%	12,7%	12,5%	12,4%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	5,4%	4,7%	4,6%	4,7%	6,6%	7,3%	7,2%	7,3%
	35-44 ετών				45-54 ετών			
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	19,6%	18,4%	17,6%	17,3%	21,8%	20,8%	20,0%	19,6%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	4,0%	4,1%	4,2%	4,2%	4,5%	4,1%	4,2%	4,3%
3. Ένδυση και υπόδηση	6,8%	6,2%	5,5%	5,0%	5,2%	5,4%	4,8%	4,4%
4. Στέγαση	14,2%	14,1%	15,5%	15,6%	13,5%	13,0%	14,3%	14,4%
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού & υπηρεσίες	4,5%	4,4%	4,3%	4,3%	3,6%	3,8%	3,7%	3,7%
6. Υγεία	6,1%	6,0%	6,0%	6,0%	6,3%	5,6%	5,6%	5,6%
7. Μεταφορές	14,6%	14,2%	14,7%	15,2%	12,8%	13,1%	13,6%	14,1%
8. Επικοινωνίες	3,9%	3,8%	3,9%	4,0%	4,8%	4,5%	4,6%	4,7%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	5,8%	6,5%	6,4%	6,5%	4,1%	4,4%	4,4%	4,4%
10. Εκπαίδευση	4,5%	4,1%	4,1%	4,0%	6,4%	7,3%	7,3%	7,2%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	9,2%	11,5%	11,4%	11,3%	10,1%	11,1%	10,9%	10,9%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,9%	6,7%	6,7%	6,8%
	55-64 ετών				65+ ετών			
1. Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	22,9%	21,7%	20,8%	20,4%	27,1%	26,0%	24,9%	24,4%
2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός	4,5%	4,0%	4,0%	4,1%	3,0%	2,5%	2,6%	2,6%
3. Ένδυση και υπόδηση	5,1%	4,8%	4,2%	3,8%	3,6%	3,5%	3,0%	2,8%
4. Στέγαση	12,8%	13,5%	14,8%	14,9%	17,9%	17,8%	19,4%	19,6%
5. Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού & υπηρεσίες	4,0%	4,2%	4,0%	4,0%	5,8%	5,9%	5,6%	5,7%
6. Υγεία	9,4%	7,5%	7,5%	7,5%	11,9%	12,6%	12,5%	12,5%
7. Μεταφορές	11,8%	13,4%	13,9%	14,3%	8,3%	9,2%	9,5%	9,8%
8. Επικοινωνίες	5,3%	4,9%	5,0%	5,2%	5,5%	4,9%	5,0%	5,1%
9. Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες	3,2%	3,4%	3,4%	3,4%	2,0%	2,4%	2,4%	2,4%
10. Εκπαίδευση	3,1%	2,7%	2,7%	2,7%	0,4%	0,6%	0,6%	0,6%
11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια	10,3%	12,0%	11,9%	11,8%	7,1%	7,7%	7,6%	7,5%
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	7,6%	7,9%	7,8%	7,9%	7,3%	7,0%	6,9%	7,0%

* Στάθμιση βάσει Δεκεμβρίου του t-1.

Πηγή: Εκτιμήσεις βάσει ΕΟΠ 2016-2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 Ποσοστό των νοικοκυριών με υπερβάλλουσες δαπάνες

	Σύνολο	Δεκατημόριο εισοδήματος									
		1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο	7ο	8ο	9ο	10ο
Σύνολο	40,9	82,0	61,3	48,3	39,9	33,6	36,3	31,5	29,6	20,9	25,7
Ηλικία											
18-24 ετών	92,7	98,7	89,6	-	-	61,1	31,2	100,0	100,0	-	-
25-34 ετών	52,5	86,7	68,0	43,5	74,2	46,8	60,6	48,1	27,0	40,1	35,5
35-44 ετών	50,9	83,8	84,3	54,9	53,8	43,0	54,0	40,2	49,9	27,0	43,2
45-54 ετών	47,5	87,5	68,4	71,5	47,5	38,0	39,8	35,5	29,8	28,8	29,4
55-64 ετών	40,2	85,0	62,1	49,8	51,0	39,9	36,1	28,4	28,8	11,4	18,4
65-74 ετών	30,6	71,8	53,7	35,4	28,2	25,9	24,6	25,2	22,3	17,6	12,4
75+ ετών	29,3	69,4	49,0	34,9	23,5	21,4	16,5	17,5	11,5	12,9	16,8
Κοινωνικοοικονομική κατάσταση του προσώπου αναφοράς											
Μαθητής, σπουδαστής, στρατιώτης	97,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Άνεργος	63,4	86,2	63,0	36,8	49,4	26,5	23,6	46,0	27,9	0,0	0,0
Αυτοαπασχολούμενος	52,2	91,4	73,5	73,6	60,5	48,2	54,4	47,5	44,5	26,0	32,0
Ακατάλληλος για εργασία	51,6	70,9	48,9	43,4	45,3	50,7	13,8	100,0	23,0	76,6	0,0
Εργάτης (δημόσιος)	46,5	66,1	93,5	76,7	50,0	43,1	40,4	34,6	26,4	17,3	49,0
Υπάλληλος (ιδιωτικός)	45,7	100,0	65,8	60,2	75,4	38,0	68,3	47,1	41,0	24,2	35,0
Εργάτης (ιδιωτικός)	44,9	78,4	77,6	49,4	50,1	34,9	40,7	26,1	29,7	33,5	13,1
Μη οικονομικά ενεργό άτομο	44,3	76,4	47,4	38,8	33,1	27,6	25,9	11,1	23,3	22,8	0,0
Υπάλληλος (δημόσιος)	43,1	94,2	100,0	69,6	51,9	49,0	41,1	38,8	45,0	23,8	32,0
Αγρότης	39,6	81,7	68,2	43,6	22,7	39,4	21,3	14,1	13,5	4,6	10,6
Συνταξιούχος	27,6	71,3	52,1	34,4	24,6	25,3	18,6	23,4	15,8	13,9	13,8
Τύπος νοικοκυριού											
Ένας ενήλικας με εξαρτώμενα παιδιά	79,2	88,0	83,6	86,0	90,0	85,3	18,8	59,3	78,8	56,3	32,5
Δύο ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά	52,2	84,1	78,0	64,5	54,7	42,0	49,0	41,4	39,5	29,6	40,5
Ένας ενήλικας	47,9	84,4	52,2	46,3	36,1	41,1	45,9	38,7	34,5	34,8	30,2
>2 ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά	40,9	75,8	46,2	50,3	30,1	34,1	40,4	32,9	13,2	5,0	36,1
Δύο ενήλικες	28,7	79,8	54,4	37,6	33,9	24,1	22,4	22,1	19,8	14,4	15,9
Περισσότεροι από 2 ενήλικες	28,7	73,2	69,1	29,2	27,8	22,4	21,9	21,8	26,3	13,6	18,2

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 (συνέχεια)

	Σύνολο	Δεκατημόριο εισοδήματος										
		1ο	2ο	3ο	4ο	5ο	6ο	7ο	8ο	9ο	10ο	
Ισοδύναμο μέγεθος νοικοκυριού (τροποποιημένη κλίμακα ΟΟΣΑ)												
1,60 (1 ενήλικας με 2 παιδιά)	86,1	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	100,0
1,30 (1 ενήλικας με 1 παιδί)	77,6	86,3	77,1	80,1	100,0	100,0	-	48,1	100,0	100,0	-	-
2,90 (2 ενήλικες με 3 παιδιά)	70,7	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
2,70	63,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-
1,80	57,8	89,4	76,6	74,1	74,4	44,4	63,1	63,4	40,4	48,2	41,9	-
3,50	57,0	-	100,0	-	-	-	-	58,2	-	-	-	-
2,60	54,7	86,5	66,4	44,7	16,6	-	100,0	-	40,7	-	69,8	-
2,80	54,5	100,0	75,8	34,4	51,9	47,2	21,6	100,0	100,0	-	56,4	-
2,10	51,1	87,4	73,6	68,7	49,2	40,7	39,1	46,1	54,1	28,2	43,3	-
1,00 (1 ενήλικας)	47,9	84,4	52,2	46,3	36,1	41,1	45,9	38,7	34,5	34,8	30,2	-
3,30	47,5	48,0	66,4	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-
3,00	43,5	85,7	54,1	65,2	47,1	0,0	54,1	36,6	14,3	-	0,0	-
2,30	42,7	80,8	77,2	60,0	62,2	31,7	25,6	17,5	23,2	18,6	26,3	-
2,40	41,4	0,0	75,8	65,2	39,4	54,4	29,4	-	-	-	100,0	-
2,50	40,2	81,0	79,1	46,3	34,1	28,1	38,5	29,9	33,2	19,0	21,6	-
3,10	36,4	-	77,1	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-
2,00 (3 ενήλικες)	35,2	80,3	68,0	38,4	35,2	34,7	30,6	19,6	26,0	15,2	21,5	-
1,50 (2 ενήλικες)	29,8	80,1	55,2	38,7	35,5	25,0	22,5	22,7	20,2	14,7	16,3	-
3,40, 3,60 – 4,20	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

Adunts D, Bohdana K. και Jitka Š. (2022), *Inflation Inequality in the Czech Republic*, Policy Papers VÚPSV, v. v. i., Research Institute for Labour and Social Affairs. ISSN 2695-1029.

Amble N. και Stewart K. (1994), Experimental price index for elderly consumers, *Monthly Lab. Rev.*, 117, 11.

Amores A.F., H.S. Basso, S. Bischl, P. De Agostini, S. De Poli, E. Dicarilo, M. Flevotomou, M. Freier, S. Maier, E. Garcva-Miralles, M. Pidkuyko, M. Ricci και S. Riscado (2023), *Inflation, Fiscal Policy and Inequality*, Occasional paper 330, European Central Bank.

Argente D. και Lee M. (2021), Cost of living inequality during the great recession, *Journal of the European Economic Association*, 19(2), 913–952.

Bankowski K., O. Bouabdallah, C. Checherita-Westphal, M. Freier, P. Jacquinet και Ph. Muggenthaler (2023), Fiscal Policy and High Inflation, *ECB Economic Bulletin*, 2.

Basmann R. L., Molina D. J. και Slottje, D. J. (1988), A Generalized Version of Engel's Law: A Cross-Sectional Analysis of U.S. Consumer Expenditure Patterns, *Economica*, 55(218), 225–241.

Bourdieu P. (1979). *La Distinction: Critique sociale du jugement*, Les Editions de minuit, Paris.

- Cardoso M., Cl. Ferreira, J.M. Leiva, G. Nuño, Á. Ortiz, T. Rodrigo και S. Vazquez (2022), *The Heterogeneous Impact of Inflation on Households' Balance Sheets*, Documento de trabajo RedNIE No 176.
- Cavallo A. (2020), *Inflation with Covid consumption baskets*, NBER Work. Pap. 27352.
- Claeys G. και Guetta-Jeanrenaud L. (2022), Who is suffering most from rising inflation?, Bruegel Blog. Διαθέσιμο στο: <https://www.bruegel.org/blog-post/who-suffering-most-rising-inflation>.
- Crawford I και Oldfield Z. (2002), *Distributional aspects of inflation*, London: IFS.
- Curci N., M. Savegnago, G. Zevi και R. Zizza (2022), *The Redistributive Effects of Inflation: A Microsimulation Analysis for Italy*, Occasional paper 738, Banca d'Italia, Economic Research and International Relations Area.
- Deaton A. και Muellbauer J. (1980), *Economics and Consumer Behavior*, Cambridge University Press.
- Doeringer P. B. και Piore M. J. (1971), *Dual Labor Markets: A Theory of Labor Market Segmentation*. Free Press.
- Easterly W. και St. Fischer (2001), Inflation and the Poor, *Journal of Money, Credit and Banking*, 160–178.
- Engel E. (1857), *Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsen*.
- Hobijn B. και Lagakos D. (2003), Social security and the consumer price index for the elderly, *Current Issues in Economics and Finance*, 9(5), 1–7.
- Hobijn B. και Lagakos D. (2005), Inflation inequality in the United States, *Review of Income and Wealth*, 51(4), 581–606.
- Jaravel X. και O'Connell M. (2020), Real time price indices: Inflation spike and falling product variety during the Great Lockdown, *J. Public Econ.* 191:104270.
- Jaravel X. (2019), The unequal gains from product innovations: Evidence from the US retail sector, *The Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 715–783.
- Jaravel X. (2021), Inflation Inequality: Measurement, Causes, and Policy Implications, *Annual Review of Economics*, 13, 599–629.
- Kaplan G. και Schulhofer-Wohl S. (2017), Inflation at the household level, *Journal of Monetary Economics*, 91, 19–38.
- Kim Dong-Hyeon και Shu-Chin Lin (2024), Inflation and wealth inequality, *Economic Analysis and Policy*, 82 (2024) 893–907.
- Kuchler A., Renkin T. και Weissert Ch. (2023), Inflation inequality in Denmark, Economic Memo, No. 5, Danmarks Nationalbank, Copenhagen.
- Lavoie M. (1994), A Post Keynesian Approach to Consumer Choice, *Journal of Post Keynesian Economics*, 16(4), 539–562.
- Lavoie M. (2006). Post-Keynesian Consumer Choice Theory for the Economics of Sustainable Consumption. Στο *Consumption and the Environment: Theory and Evidence* (pp. 47–62). Springer.
- McGranahan L. και Paulson A. L. (2005), *Constructing the Chicago Fed Income Based Economic Index-Consumer Price Index: Inflation Experiences by Demographic Group: 1983-2005*, Working Paper 2005-20.
- Menyhert B. (2022), *The Effect of Rising Energy and Consumer Prices on Household Finances, Poverty and Social Exclusion in the EU*, JRC Science for Policy report JRC130650, European Commission Joint Research Centre, Ispra.
- Missos V., Blunt P., Domenikos C., και Pontis N. (2024), Inflated inequality or unequal inflation? A case for sustained 'two-sided' austerity in Greece, *European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention*, 21(3), 396–415. <https://doi.org/10.4337/ejeep.2024.0127>
- Orchard J. (2022), Cyclical Demand Shifts and Cost of Living Inequality, Mimeo, University of California, San Diego.
- Pierros C. και Theodoropoulou S. (2022), *Inflation and counter-inflationary policy measures: the case of the Greece*, IMK Studies 83-2-2022, IMK at the Hans Boeckler Foundation, Macroeconomic Policy Institute.
- Snyder E. M. P. (1961), Cost of living indexes for special classes of consumers, The price statistics of the federal government (pp. 337–372). NBER.
- Thalassinos E., Ugurlu E. και Muratoglu Y. (2012), *Income inequality and inflation in the EU*, European Research Studies, 15.
- Veblen T. (1899), *The Theory of the Leisure Class*.
- Wimer C., Collyer S. και Jaravel X. (2019), *The costs of being poor: Inflation inequality leads to three million more people in poverty*, Policy Brief, Cent. Poverty Soc. Policy, Columbia Univ., New York.
- Κανελλόπουλος Ν. (2021), Η διανεμητική επίδραση του πληθωρισμού, *Οικονομικές Εξελίξεις*, τ. 48, ΚΕΠΕ, σσ. 65–86.
- Μισσός Β. (2021), *Η επίδραση του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα και στην ΕΕ*, Έκθεση 82, Αθήνα: ΚΕΠΕ.